

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Шамсиев Фуркат Мухитдинович, Узакова Шохсанам Бахромовна, Азизова
Нигора Давлятовна, Иномов Боходир Нийматжонович, Абдуллаева
Малика Кудратовна

*Республиканский Специализированный Научно-практический Медицинский
Центр Педиатрии, Республика Узбекистан*

Аннотация. Целью нашего исследования изучить клинико-функциональную характеристику муковисцидоза у детей в Республике Узбекистане. **Материалы и методы.** Под нашим наблюдением находились 42 больных детей с муковисцидозом старше 6 лет. Регистрация легочных объемов проводилась на оборудовании VTL Spirometry. **Результаты.** У детей с муковисцидозом основными клиническими симптомами со стороны бронхолегочной системы были: кашель, одышка, пероральные хрипы, вялость и потеря аппетита. При поступлении в стационар общее состояние больных больше всего расценивалось как тяжелое. При анализе спирометрических данных у больных с муковисцидозом выявлены нарушения по рестриктивному типу – у 10 (22,73%) детей, по обструктивному типу – у 7 (15,91%) детей и комбинированный тип у 25 (56,82%) детей школьного возраста. **Заключение.** Таким образом, при анализе спирометрических данных у больных с муковисцидозом независимо от возраста выявлены различные нарушения ФВД, также, по мере прогрессирования хронического бронхолегочного процесса отмечается снижение объема форсированного выдоха и жизненная ёмкость легких.

Ключевые слова. Муковисцидоз, дети, потовая проба, спирометрия.

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА БОЛАЛАРДА
МУКОВИСЦИДОЗНИНГ КЛИНИК ВА ФУНКЦИОНАЛ
ХУСУСИЯТЛАРИ**

**Шамсиев Фуркат Мухитдинович, Узакова Шохсанам Бахромовна, Азизова
Нигора Давлятовна, Иномов Боходир Нийматжонович, Абдуллаева
Малика Кудратовна**

*Республика ихтисослаштирилган Педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази,
Ўзбекистон Республикаси*

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасида болаларда муковисцидознинг клиник ва функционал хусусиятларини ўрганиш. **Тадқиқот усуллари.** Бизнинг тадқиқотимизга 6 ёшдан катта 42 та муковисцидоз билан касалланган бемор болаларни киритдик. Ўпканинг ташқи нафас функцияси BTL Spirometry аппарати ёрдамида текширилди. **Натижалар.** Муковисцидозли болаларда бронх-ўпка тизими томонидан асосий клиник белгилари: йўтал, нафас қисилиши, хириллаш, холсизлик ва иштаҳани пасайиши бўлди. Касалхонага ётқизилгандан сўнг, беморларнинг умумий аҳволи кўпинча оғир деб баҳоланган. Муковисцидозли беморларда спирометрик маълумотларни таҳлил қилишда 10 (22,73%) болаларда рестриктив турдаги, 7 (15,91%) болаларда обструктив турдаги ва 25 (56,82%) болаларда комбинацияланган турдаги бузилишлар аниқланди. **Хулоса.** Шундай қилиб, муковисцидоз бўлган беморларда спирометрик маълумотларни таҳлил қилиш натижасида ёшдан қатъи назар, ўпканинг ташқи нафас функциясида турли хил бузилишлар аниқланди ва сурункали бронх-ўпка тизимининг зарарланиши кучайиши билан ўпканинг тезлашган ҳажми ва ўпканинг тириклик ҳажми камайиб боради.

Калит сўзлар. Муковисцидоз, болалар, тер синови, спирометрия.

CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF CYSTIC FIBROSIS IN CHILDREN IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Shamsiev Furkat Mukhitdinovich, Uzakova Shokhsanam Bahromovna, Azizova Nigora Davlyatovna, Inomov Bokhodir Niimatjonovich, Abdullayeva Malika Kudratovna

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics, the Republic of Uzbekistan

Abstract. The purpose of our study was to study the clinical and functional characteristics of cystic fibrosis in children in the Republic of Uzbekistan. **Materials and methods.** We observed 42 children with cystic fibrosis older than 6 years. Pulmonary volumes were recorded using BTL Spirometry equipment. **Results.** In children with cystic fibrosis, the main clinical symptoms from the bronchopulmonary system were: cough, shortness of breath, oral wheezing, lethargy and loss of appetite. Upon admission to the hospital, the general condition of the patients was most often regarded as severe. Analysis of spirometric data in patients with cystic fibrosis revealed disorders of the restrictive type in 10 (22.73%) children, obstructive type in 7 (15.91%) children and combined type in 25 (56.82%) school-age children. **Conclusion.** Thus, the analysis of spirometric data in patients with cystic fibrosis, regardless of age, revealed various violations of LVEF, and as the chronic bronchopulmonary process progresses, there is a decrease in forced exhalation volume and vital lung capacity.

Key words. Cystic fibrosis, children, sweat test, spirometry.

Введение. Муковисцидоз - тяжелое наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное мутацией трансмембранного регулятора муковисцидоза (CFTR), расположенного на 7 хромосоме, в результате чего поражаются экзокринные железы и повышается вязкость

секрета. Это часто приводит к поражению легких, поджелудочной железы и кишечника, реже печени и почек. Из пяти тысяч орфанных заболеваний, описанных к настоящему времени, муковисцидоз (МВ) является наиболее распространенным. Частота заболеваемости в мире колеблется от 1:2000 до 1:100 000, но существуют выраженные популяционные различия по его частоте: у азиатов она составляет 1: 100 000–350 000, у европейцев - 1 : 2500–4500 [1,5]. В настоящее время, благодаря успехам в терапии и возможностям раннего выявления патологии, продолжительность жизни больных значительно выросла, т.е количества детей, страдающих до 18 лет и после почти одинаково. Ежегодно во всем мире рождается более 45 000 детей с муковисцидозом. Согласно проведенному исследованию, несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении муковисцидоза, при развитии клинической картины заболевания на первом году жизни, своевременно диагноз выставлен только у 18% детей до 1 года. [3,4].

Это заболевание проявляется широким спектром клинических симптомов, в первую очередь поражающих дыхательную и пищеварительную системы. Эволюция диагностики МВ была существенной: переход от клинического наблюдения к сложным генетическим и функциональным тестам, что отражает значительный прогресс в нашем понимании генетических основ и патофизиологии заболевания. Исторически диагноз МВ основывался на клинических критериях и тесте на хлориды пота — методе, который, хотя и по-прежнему актуален, был дополнен с появлением генетического тестирования. Внедрение анализа мутаций гена CFTR произвело революцию в диагностике МВ, позволив не только подтвердить заболевание, но и выявить бессимптомных носителей и провести пренатальную диагностику (Smith et al., 2018). Более того, реализация программ скрининга новорожденных на МВ во многих частях мира значительно улучшила показатели раннего выявления, что

позволяет начать лечение, которое может задержать или смягчить прогрессирование заболевания (Jones and Patel, 2019) [2].

Для МВ характерна мультисистемность проявлений с прогрессирующим течением и неблагоприятным прогнозом. В патологический процесс преимущественно вовлекаются железы дыхательной системы, желудочно-кишечного и урогенитального тракта, кожных покровов. Следует отметить, что прежде всего страдает респираторный тракт, сгущается секрет поджелудочной железы, развивается холестаза. Густая и вязкая мокрота инфицируется, вызывает обструкцию и воспаление легочной ткани с формированием структурных изменений, снижением функции легких, развитием дыхательной недостаточности [4,8]. Несвоевременная диагностика может привести к таким последствиям, как необратимое изменение в органах-мишенях, ранняя инвалидизация пациента, что значительно нарушает качество жизни пациента [6,7].

Цель работы: изучить клинико-функциональную характеристику муковисцидоза у детей в Республике Узбекистане.

Материалы и методы. В настоящей работе представлены данные обследования 42 больных с муковисцидозом старше 6 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз. В качестве группы сравнения было выбрано 35 больных с обструктивным бронхитом рекуррентного течения. Были обследованы с подозрением на муковисцидоз 79 больных детей, из них у 42 пациентов был подтвержден диагноз муковисцидоз с помощью системой для сбора и анализа пота Macroduct в комплексе с потовым анализатором Sweat–Chek фирмы Вескор (США). Диагноз муковисцидоз был подтвержден клиническим обследованием, методом определения иммунореактивного трипсина и положительными результатами потового теста. Для постановки диагноза потовая проба проводилась в отделении пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз. Нами было

проанализировано состояние функции легких по данным жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ). Исследования проводили в группе детей, способных сделать дыхательный маневр при проведении спирометрии.

Результаты и их обсуждение. На тяжесть течения и исходы муковисцидоза существенное влияние оказывало своевременность госпитализации и постановка диагноза. На лечение и обследование, наблюдаемые дети поступали в различные сроки от начала заболевания. Так, в 13,6% случаев дети поступали в стационар на 3-5-е сутки, 34,1% – на 5-7-е дни, а 52,3% больных поступали на 8 и более дни болезни после безуспешного лечения на дому.

Основные клинические симптомы у детей, больных с муковисцидозом были постоянный кашель со слизистой и слизисто-гноющей мокротой (100%), одышка (56%), пероральные хрипы (43%), вялость (67%) и потеря аппетита (91%).

Кишечные изменения обусловлены ферментной недостаточностью поджелудочной железы и проявляются частыми до 6 и более раз в сутки, обильным, жирным, зловонным и замазкообразным стулом. В наших наблюдениях кишечная непроходимость была выявлена у 2 больных.

При сборе анамнестических данных основное внимание уделялось времени появления и выраженности симптомов заболевания со стороны бронхолегочной системы (появление кашля, длительность течения ОРВИ, выраженность обструктивного синдрома, развитие бронхитов, пневмоний и т.д.), отставанию в физическом развитии, семейному анамнезу (мертворожденные и ранняя детская смертность).

При изучении анамнеза у этих детей отмечен ряд неблагоприятных факторов. Так, у 36,6% матерей наблюдаемых больных установлены

осложнения беременности и родов в виде токсикоза I и II половины беременности, угрозы выкидыша у 6,6%, анемия I-II степени у 33,3%.

У 86,7% матерей наблюдаемого нами контингента имелись респираторные заболевания во время беременности (ОРИ, пневмония).

Бронхолегочные изменения у детей играют решающую роль в клинической картине муковисцидоза и в 90% случаях определяют течение и прогноз заболевания. Это связано с развивающейся мукоцилиарной недостаточностью, нарушением работы реснитчатого эпителия слизистой оболочки бронхов. Поэтому чрезмерно вязкая мокрота застаивается в дыхательных путях, прежде всего в мелких бронхах и бронхиолах, развивается мукостаз, затем присоединяется бактериальная флора и начинается воспалительный процесс.

При исследовании хлоридов в поте у детей с муковисцидозом результаты были положительными у 42 больных, самый низкий положительный результат был 89 ммоль/л и самый высокий результат составил 135 ммоль/л. Среднее содержание хлоридов пота при проведении потового теста у больных с муковисцидозом составило — $115,6 \pm 4,8$ ммоль/л.

Степень тяжести выявленных нарушений легочной вентиляции оценивали по ОФВ1. При анализе спирометрических данных у больных с МВ независимо от возраста выявлены различные нарушения ФВД. Исследование функции внешнего дыхания проводилось у 42 детей старше 6 лет. Степень вентиляционных нарушений, выявленных при исследовании, варьировали от нормальных показателей до значительных нарушений вентиляции. У больных с МВ выявлены нарушения ФВД по рестриктивному типу – у 10 (22,73%) детей, по обструктивному типу – у 7 (15,91%) детей и комбинированный тип у 25 (56,82%) детей школьного возраста ($P < 0,01$).

У детей с МВ, выявленный комбинированный тип нарушений ФВД характеризовался преобладанием рестрикции, подтверждением чему является снижение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и параллельное снижение ОФВ1,

что свидетельствует о снижении растяжимости легких и развитии фиброза. У большинства детей определялось снижение и ЖЕЛ и индекс Тиффно, что говорит о нарушении бронхиальной проходимости. Чаще всего это происходит за счет воспалительных изменений в бронхах и легких. При МВ чаще встречается комбинированный тип нарушения вентиляции легких.

Результаты исследований ФВД у обследованных больных позволили установить нарушения различной степени выраженности. У больных МВ в фазе обострения заболевания выявлены следующие отклонения: достоверное снижение уровня ОФВ1 в 1,63 раз, по отношению к контрольной группе ($54,03 \pm 0,9$ % при $88,62 \pm 1,7$ % у детей контрольной группы, $P < 0,001$) и в 1,1 раз по отношению к группе сравнения (при $60,88 \pm 0,86$ % у детей с ОБРТ, $P < 0,001$). В свою очередь у детей с ОБРТ отмечается достоверное снижение уровня ОФВ1 в 1,47 раз, по отношению к контрольной группе ($P < 0,001$). При изучении уровня ЖЕЛ было выявлено его достоверное снижение в 1,2 раза у детей с МВ по отношению к контрольной группе ($69,52 \pm 1,05$ % при $83,05 \pm 2,0$ % у детей контрольной группы, $P < 0,01$) и в 1,1 раз по отношению к группе сравнения (при $63,59 \pm 1,01$ % у детей с ОБРТ, $P < 0,01$). В свою очередь у детей с ОБРТ отмечается достоверное снижение относительного числа ЖЕЛ в 1,3 раз, по отношению к контрольной группе ($P < 0,001$). Уровень индекса Тиффно, у детей с МВ оказался также сниженным в 1,45 раз по сравнению с показателями практически здоровых детей. Отмечалось достоверное снижение индекса Тиффно у детей с МВ ($55,04 \pm 1,03$ % при $80,29 \pm 2,1$ % у детей контрольной группы, $P < 0,001$), и недостоверное снижен в 1,1 раз по отношению к группе сравнения ($59,66 \pm 1,12$ %, $P > 0,05$). У больных ОБРТ также отмечалось достоверное снижение в 1,35 раз относительного числа индекса Тиффно по сравнению с практически здоровыми детьми, $P < 0,01$.

Кроме этого отмечалось достоверное снижение в 1,73 раза уровня МОС50, по сравнению с детьми контрольной группы - и составило $53,03 \pm 1,0$ %

при $92,95 \pm 1,6\%$ у практически здоровых детей; $P < 0,001$). Разница МОС50 между II и III группами была не достоверной ($P > 0,05$). В свою очередь уровень МОС50 у детей с ОБРТ был в 1,67 раз ниже ($55,09 \pm 0,93\%$) чем у детей контрольной группы и эти показатели были достоверными ($P < 0,001$).

Таким образом, кистозный фиброз является одной из самых серьёзных наследственных патологий, приводящих к тяжелым нарушениям в работе системы у детей. Не смотря на редкость среди других заболеваний, клинические проявления муковисцидоза рано развиваются и прогрессируют без специализированной помощи. По мере прогрессирования хронического бронхолегочного процесса отмечается снижение объема форсированного выдоха (ОФВ 1) и ЖЕЛ. Ранняя диагностика и эффективное лечение улучшает прогноз и качества жизни пациентов с кистозным фиброзом.

Выводы. Основными клиническим проявлениями МВ у детей являются нарушение питания и нарушение функции дыхательных систем. Анализ показателей вентиляционной функции лёгких у обследованных детей, оцениваемой по результатам проведенной спирометрии показал, что у детей с МВ были более глубокие изменения по сравнению с группой детьми ОБ с рекуррентным течением т.е. комбинированный тип нарушения вентиляции легких, встречался в 1,6 раза больше (56,82%) ($P < 0,01$) у детей с МВ чем у детей с ОБ с рекуррентным течением.

Список литературы

1. Аюпова Г.Р., Хусаинова Р.И. Клинико-генетическая характеристика муковисцидоза в Республике Башкортостан. Научные результаты биомедицинских исследований. 2023;9(4):474-485. DOI: 10.18413/2658-6533-2023-9-4-0-4
2. Бобониязов К.К., Босимов М.Ш., Собиров Х.З. Современные аспекты диагностики муковисцидоза /Eurasian journal of medical and natural sciences Volume 4 Issue 3, March 2024 P. 42-46.].

3. Жансая У. Кабдоллина, Бакыткуль Ж. Токтабаева, Валентина Т. Долинная, Гульнур Ж. Сағындыкова// Муковисцидоз у детей. Основные клинические аспекты/ Наука и Здравоохранение, 2022 3 (Т.24) С.231-237.].
4. Клещенко Е. И., Шимченко Е. В., Боровикова Е. В. и др./ Современные методы лечения муковисцидоза у детей: обзор литературы/ Сибирское медицинское обозрение. 2024;(1):13-21
5. Красовский С.А., Адян Т.А., Амеоина Е.Л., и др. Муковисцидоз: некоторые вопросы эпидемиологии и генетики. Практическая пульмонология. 2019;9:45-50.
6. Никандрова Т.А., Низаметдинова З.Р, Сударева О.В., Голубцова О.И. Клинический случай впервые диагностированного муковисцидоза у пациента 17 лет/ Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – ноябрь-декабрь (71) 2024. С. 454-464
7. Резепова М.А., Шуткова А.Ю. Клинический случай поздней диагностики муковисцидоза у ребенка дошкольного возраста // Российский Педиатрический Журнал. — 2021. — №. 2(4). — С. 20.
8. Черменский АГ, Гембицкая ТЕ, Орлов АВ, Махмутова ВР. Применение таргетной терапии лумакафтором/ивакафтором у больных муковисцидозом. *Медицинский совет*. 2022;16(4):98- 106.